

Eser Tanıtımı-İnceleme

Hem Kitap Hem Film: Aşıklar Bayramı

A Book And A Movie: The Festival of Lovers

Bülent Kılıç ^{ID}

Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Öz

"Aşıklar Bayramı" romanı Anadolu "aşık" kültürünün özelliklerini anlatan önemli bir roman. Yazar Kemal Varol ise bol ödüllü bir yazar. Romanın kahramanı olan Yusuf, yedi yaşından beri görmediği babasının bir gece yarısı aniden evine gelmesiyle kendini hızla gelişen bir yolculukta buluyor. Romanda Diyarbakır'dan yola çıkıp, Elazığ, Bingöl-Erzurum üzerinden Kars'a geleneksel "Aşıklar Bayramı" şenliğine doğru yol alıyoruz. Roman bir yanıyla "uzun yol" romanı ancak diğer yanıyla kahramanlarının da içsel yolculuğunu ve dönüşümünü aktarıyor. Baba karakterinin yakalandığı prostat kanseri tüm vücudunu sarmış ve gücünü de tüketmiş durumdadır. Ancak her yıl Kars'ta yapılan "Aşıklar Bayramı"na son bir kez gidip, arkadaşlarını görmek, onlarla saz çalıp türkü söylemek artık onun son dileğidir. 2022 yılında Netflix platformu tarafından filme çekilen roman halen aynı platformda gösterilmeye devam etmekte. Filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Özcan Alper üstlenmiş. Baş rollerde Kıvanç Tatlıtuğ (oğul Yusuf) ve Settar Tannöğen (baba Heves Ali) rol alıyor.

Anahtar Kelimeler: Anadolu kültürü, halk ozanlığı, sözlü gelenek

Abstract

"The Festival of Lovers" is a significant novel depicting the characteristics of Anatolian "minstrel" culture (a kind of folk poetry). The author, Kemal Varol, is a multi-award-winning writer. The protagonist, Yusuf, finds himself on a rapidly unfolding journey when his father, whom he hasn't seen since he was seven, suddenly returns home in the middle of the night. The novel follows a journey from Diyarbakır, through Elazığ, Bingöl-Erzurum, to Kars for the traditional "Festival of Lovers." While partly a "long road" novel, it also portrays the inner journey and transformation of its characters. The father's prostate cancer has spread throughout his body, draining his strength. However, his last wish is to visit the annual "Festival of Lovers" in Kars one last time, to see his friends, and to play the saz and sing folk songs with them. The novel was adapted into a film by Netflix in 2022 and continues to be shown on the platform. Özcan Alper directed and wrote the screenplay for the film. The main roles are played by Kıvanç Tatlıtuğ (son Yusuf) and Settar Tannöğen (father Heves Ali)

Keywords: Anatolian culture, folk poetry, oral tradition

Geliş Tarihi / Received: 02.06.2026 **Kabul Tarihi / Accepted:** 07.06.2026 **Yayın Tarihi / Published:** 19.06.2026

Sorumlu Yazar / Correspondence: Bülent Kılıç **Eposta:** bulentkiloc64@gmail.com

Sorumlu Editör / Handling Editor: Temmuz Göncü Şavran

Atf için / Suggested Citation: Kılıç, B. (2026). Hem Kitap Hem Film: Aşıklar Bayramı. *Sosyal Bilimler ve Sağlık Bülteni (SoSa)*, BAHAR(18), 80-86.

“Ben gidersem sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarım aşık etme ...
Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı
Ben babamı sen ustanı unutma”
Aşık Veysel

“Aşıklar Bayramı” romanı Anadolu “aşık” kültürünün çok önemli ve günümüz gençliği tarafından az bilinen özelliklerini anlatan önemli bir roman. Aşık Veysel, Aşık Mahsuni gibi halk ozanlarının yaşattığı bir “Anadolu Geleneği” romanı. Yazar Kemal Varol ise bol ödüllü bir yazar. 2014 yılında aldığı Cevdet Kudret roman ve 2018 yılında aldığı Sait Faik hikaye ödülleri sonrasında, 2019 yılında yayınlanan Aşıklar Bayramı romanıyla bence bu alanda bir zirve yapmış durumda. Yazar her zaman yaptığı gibi diğer kitaplarından ödünç aldığı sözler ve karakterlerle de yeni kitaplarında kendi deyimiyle “boşlukları doldurmakta”. Bir üçlemde oluşan bu seride “Ucunda Ölüm Var” romanı yayınlanan ilk kitap olup, Aşıklar Bayramı ikinci, Babamın Bağlaması ise son kitaptır. Nitekim yazarın diğer kitaplarını da okuyanlar birbirinden bağımsız okunabilen kitaplarının arasındaki bağı hemen göreceklerdir

Kitabın kapağı ve filmin afişi

Romanın kahramanı olan Yusuf (filimde Kıvanç Tatlıtuğ canlandırıyor), otuzlu yaşlarında genç bir avukat ve parçalanmış bir ailenin tek çocuğu. Annesiyle babasının ayrılması nedeniyle yedi yaşından beri görmediği babasının bir gece yarısı aniden evine gelmesiyle birlikte hızla gelişen roman ön planda “geleneksel Anadolu aşık kültürünü” anlatırken, arka planda bir “baba-oğul”, “kadın-erkek” ve “yolculuk-arayış” diyalektiği ile yazılmış.

“...Gecenin bir yarısı her şeyi göze alıp kapıma kadar gelmişti ama hala kararsızdı. Nedenini ikimizin de gayet iyi bildiği eski bir tereddütle, yıllarla geçmemiş hatta daha da artmış derin pişmanlık akıyordu kırışmış yüzünden.... Bazen bir toprak yığınının altındaki geçmişimi aralayıp orada neler bulacağımı merak ediyor, kazdıkça kazıyor; çok geçmeden de bulduklarımın hoşnut kalmamış gibi, elimde eski bir kürek, kazdığım çukura yeniden toprak dolduruyordum. Yine de her oğul gibi, ne kadar direnirsem direneyim daha en başından babama karşı yeniktim...”

Kemal Varol’un Aşıklar Bayramı kitabını okurken Diyarbakır’dan yola çıkıp, Elazığ, Bingöl-Erzurum üzerinden Kars’a geleneksel “Aşıklar Bayramı” şenliğine doğru yol alırken aynı zamanda bir Anadolu geleneğinin içinden geçen bir yolculuğa tanıklık etmiş oluyoruz. Kemal Varol kitabın her bölümünde aşıkların türkülerindeki içli aşk sözlerini, hayal kırıklıklarıyla dolu kırık dökük hayatlarını ve yarım kalmış ilişkilerini romandaki baba karakterinin (Heves Ali) ve halk ozanlarının türküleri üzerinden bizlere aktarıyor. Anadolu geleneklerinin kitaplaştırılması aslında usta yazar Yaşar Kemal’in de romanlarında da gördüğümüz bir tarz.

Filmden bir kare: Baba-Oğul ve Yol

Aşık atışmaları (sazıyla sözüyle sanatını icra eden halk ozanları) halk edebiyatının ve sözlü gelenek aktarımının günümüze kadar sürmüş en temel uygulamalarındandır. Yerel türküler, atma türküler, saz çalan kişilerin karşılıklı ve mizah dolu atışmaları bu geleneğin en önemli temsilcileridir. Özellikle Konya, Erzurum, Sivas, Malatya gibi İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerimiz bu geleneğin yaşadığı önemli illerdir. Zamanla İstanbul, Ankara gibi büyük illerimizde de sergilenmeye başlamıştır. Özellikle Aşık Kahvehaneleri diye bilinen yerel kahvehaneler ve köy kahveleri bu sözlü sanatın icra edildiği mekanlar olmaktadır.

*“Benim yarelerim tuzum tuzum der
Bir derdim var, bin dermana değişmem”
Şah İsmail Hatayi, Muhabbet Bağında*

Roman bir yanıyla “uzun yol” romanı ancak diğer yanıyla kahramanlarının da içsel yolculuğunu aktarıyor. Bu yolculuk aynı zamanda “baba” karakterinin (Heves Ali karakterini filmde Settar Tanrıöğen canlandırıyor) terk ettiği ve kalbini kırdığı kadınlardan af dilemesiyle ve biraz da çapkın oğlun eski-yeni ilişkilerini ve arayışlarını da dile getirerek renkleniyor. Yusuf, “babam besbelli kalbini kırdığı bütün kadınlardan af dilemeye çıkmıştı” sözleriyle bunu özetlerken kendisi de bu yolculukta kendisiyle hesaplaşmaya devam ediyor (okurlar için serinin üçüncü ve son kitabında -Babamın Bağlaması- yazar Kemal Varol olayları bu sefer oğul Yusuf’un gözünden dile getirecek.

“...Her yıl ülkenin dört bir yanından gelen saz âşıklarının buluştuğu, iki dudaklarının arasına kürdan veya toplu iğne koyup atıştığı, herkesin boy gösterip yeni türküsünü ilk kez orada seslendirdiği, birbirlerinden yeni makam ve sözler aldıkları, yılda bir de olsa hasret giderdikleri Kars’taki Aşıklar Bayramı’nda olmak istiyordu...”

Ancak baba karakterinin yakalandığı prostat kanseri tüm vücudunu sarmış ve gücünü de tüketmiş durumdadır. Son bir kez oğlunun yanına gelip kendisini her yıl Kars’ta yapılan “Aşıklar Bayramı”na götürmesini rica etmesi, arkadaşlarını son bir kez görmek, onlarla saz çalıp türkü söylemek artık onun son bir dileğidir. Bir taraftan kendisini terk ettiği için yıllardır babasına kızan ve ondan nefret eden bir oğul, öte taraftan babasının son isteğini yerine getirmenin vicdani sorumluluğu ile çıkılan bir yolculuk romanı bu kitap.

Filmden bir kare: Baba-Oğul

Yaşamının bu son anlarında Kars'taki şenlikte Heves Ali'nin sadece bedeni değil ruhu da yaşamından geçmiş dostlara, el verdiği ozanlara üç telli bağlamasıyla eşlik ettiği türküler aracılığıyla veda etmektedir.

"...Kayışlarından boyunlarına astıkları bağlama ve tarlarla Kafkasya'dan geldikleri anlaşılın başı kalpaklı saz üstatları; Nevşehir, Sivas ve Maraş'ın dertli ve mahzun halk ozanları; Dersim'in, Malatya'nın ve Torosların saz âşıkları; Urfa, Antep ve Adıyaman'ın meşhur gazelbanları türkü, deyiş ve gazellerini yarıda kesmiş, dudaklarının arasındaki kürdan ve toplu iğneleri ellerine almış, bu acı acı öten ambulansla dörtlülerini yakmış araçların ne derdi olduğunu anlamaya çalışıyorlardı..."

Romanda geçen bazı bölümler genç oğulun iç hesaplaşmalarını konu alan bir tür özür ve pişmanlık "Mektup"ları ve aşıklar geleneğinin örneğini teşkil eden "Türkü"lerden oluşmakta. Bu tekniğin romana ayrı bir hava kattığını da belirtmek lazım. Ancak en önemlisi romanın yazar tarafından babasına ithaf edilmesi. Kemal Varol bu hikayenin bire bir babasının yansıması olmadığını ancak onu anımsatan deneyimleri kullandığını belirtiyor (derin suskunluk dönemleri gibi, birden coşmak gibi vb).

**"Şu başım oldukça unutmam seni
Ben yarsızım deyu yanıp ağlama"
Karac'oğlan, Esti Seher Yeli**

Yazar Kemal Varol

Romanda satır aralarında Alevi kültürü ve uygulanan ayrımcılık, Doğu-Güneydoğudaki terör, askeri kontrol noktaları, devlet dairelerinin soğuk yapısı, Bitlis'teki 33 şehit, özel güvenlik timleri ve Kürt sorununa göndermeler de var. Nitekim Kemal Varol da kendisiyle yapılan bir söyleşide yaşadığı bölgeyi kastederek “Diyarbakır bana yazdırıyor” diyor.

2022 yılında Netflix platformu tarafından filme çekilen roman halen aynı platformda gösterilmeye devam etmekte. Filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Özcan Alper üstlenmiş. Baş rollerde Kıvanç Tatlıtuğ (oğul Yusuf), Settar Tanrıöğen (baba Heves Ali), Erkan Can, Yasemin Kay Allen, Laçın Ceylan, Burcu Cevrâr, Erkan Bektaş ve Uğur Uzunel var. Bu eserler, Kemal Varol'u tanımak, aşıklar geleneğinin inceliklerini görmek ve usta işi oyunculukları seyretmek isteyenler için hem kitap hem film olarak mutlaka seyredilmesi/okunması gerekenler listesinde olmalı.

Filmin yönetmeni ve başrol oyuncularını

Kaynaklar

Çetinkol, Mustafa; Çetinkol, Mehmet (2023) “Aşıkler Bayramı geleneđi ve Kemal Varol’un Aşıkler Bayramı Romanında Yapı-İzlek”. Hafıza, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, c:5, s:2, Kasım-Aralık 2023, sf:115-139.

Kunduracı, Gizem (2024) “Yeniden Yazımda Kipsel Dönüşüm Bağlamında Göstergeler Arası Bir İnceleme: Yazından Sinemaya “Aşıkler Bayramı”. TAM Akademi Dergisi, c:3, s:3, Kasım-Aralık 2024, sf:65-82.

Pirođlu, Ece (2022) “Aşıkler Bayramı’nın yazarı Kemal Varol: Yol asıl bundan sonra başlıyor”. 04/09/2022 Diken, <https://www.diken.com.tr/asiklar-bayraminin-yazari-kemal-varol-yol-asil-bundan-sonra-basliyor/>